

**RANGLI METALLAR VA QOTISHMA (MIS, ALYUMINIY VA
BABBIT) LARINING MIKROTUZILISHINI OXION INVERSIO OX.2653
PLMI MARKALI INVERTORLI METALLOGRAFIK MIKROSKOPDA
TAHLILINI BAJARISH USLUBINI TADQIQ QILISH**

ARABBAYEVA FIRYUZA UCHKUNOVNA

Andijon davlat texnika instituti, katta o‘qituvchi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mis, alyuminiy va babbitt kabi rangli metallar va ularning qotishmalarining mikrotuzilmasi Oxion Inversio OX.2653 PLMi metallografik mikroskop yordamida tahlil qilindi. Har bir metall va qotishmaning fizik-kimyoviy va strukturaviy xossalari — donalilik, fazaviy tarkib, modifikatsiyalash ta'siri keltirib – mikrofotoanaliz asosida baholandi.

Olingan natijalar bu metallarni konstruksion va antifriksion material sifatida qo‘llash imkoniyatlarini asoslaydi. Maqola materialshunoslik, mashinasozlik va metall tahlili sohalarida tadqiqot olib boruvchi mutaxassislar uchun foydalidir.

Kalit so‘zlar: rangli metallar, mikrotuzilma, mis qotishmalari, alyuminiy qotishmalari, babbitt, mikroskop, mikrofoto, silumin, bronza, latun, antifriksion, strukturaviy faza, fazalar, kristall, evtektika, modifikatsiya, donalilik, metallografiya, tahlil.

Abstract: In this article, the microstructure of non-ferrous metals such as copper, aluminum and babbitt and their alloys was analyzed using an Oxion Inversio OX.2653 PLMi metallographic microscope. The physicochemical and structural properties of each metal and alloy — grain size, phase composition, modification effects — were evaluated based on microphotoanalysis.

The results obtained substantiate the possibilities of using these metals as

structural and antifriction materials. The article is useful for specialists conducting research in the fields of materials science, mechanical engineering and metal analysis.

Keywords: non-ferrous metals, microstructure, copper alloys, aluminum alloys, babbitt, microscope, microphoto, silumin, bronze, brass, antifriction, structural phase, phases, crystal, eutectic, modification, grain size, metallography, analysis.

1. Kirish (Introduction). Rangli metallar mashinasozlik, elektrotexnika, aviatsiya va qurilish sanoatida keng qo'llaniladi. Ularning mikrotuzilmasi mexanik, issiqlik va korroziya xossalarini belgilaydi. Ayniqsa mis, alyuminiy va babbitt asosidagi qotishmalar yuqori elektr-issiqlik o'tkazuvchanligi, past zichlik, mustahkamlik va antifriksion fazalarga boyligi sababli amaliy ahamiyatga ega. Mazkur maqolada aynan ushbu metallar va qotishmalarning mikrotuzilmasi invertorli mikroskop orqali o'rganildi.

2. Metodologiya (Methods). Tadqiqot uchun mis, alyuminiy va babbitt asosidagi qotishmalardan namuna tayyorlandi. Har bir namunaga metallografik tayyorlov ishlari (silliqlash, polirovka, gravirash) bajarildi. Tahlil Oxion Inversio OX.2653 PLMi mikroskopda 100x – 500x ko'paytirishda olib borildi.

Mis qotishmalari uchun latun va bronza, alyuminiy uchun deformatsiyalanadigan va quyma silumin qotishmalari, babbitt uchun Sn-Sb-Cu, Pb-Sn-Sb asosidagi kompozitsiyalar tekshirildi. Mikrofoto va fazaviy tahlil asosida strukturaviy fazalar — α , β , evtektika, evtektoid va qattiq eritmalar aniqlandi.

Mis asosidagi qotishmalar. Misning erish harorati 1083⁰C, qaynash harorati 2360⁰C. Sof misning mustahkamlik chegarasi past bo'lib, 220 MPa ni tashkil qiladi. Kristalli panjarasi yoqlari markazlashtirilgan kub. Misning zichligi 8,93 g/sm³ ni tashkil qiladi. Mis yuqori elektr o'tkazuvchanligi, issiqlik o'tkazuvchanligi va egiluvchanligi, shuningdek korroziyaga chidamliligi va yaxshi qayta ishlangan va yaxshi mexanik xossalarga ega bo'lgan texnologik qotishmalar hosil qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Texnikada mis asosidagi qotishmalarning ikki guruhi qo'llaniladi: latun va bronza.

Latun. Misning rux va oz miqdordagi boshqa elementlar bilan qotishmalari **latun** deyiladi. Faqat mis va ruxdan tashkil topgan qotishmalar **oddiy** latunlar deb atalsa, alyuminiy, temir, qo'rg'oshin, nikel va boshqa elementlar bilan qotishmalari esa **murakkab** yoki **maxsus** latunlar deyiladi.

Strukturaviy xususiyatlariga ko'ra, amalda ishlatiladigan latunlarni ikki turga bo'lish mumkin:

- 1) 39% gacha Zn bo'lgan bir fazali α -latunlar;
- 2) 39 dan 45% gacha Zn ni o'z ichiga olgan ikki fazali $\alpha + \beta$ -latunlar.

Bir fazali α - latunlar eng yuqori egiluvchanlikka ega, sovuq va issiq holatda bosim bilan yaxshi qayta ishlanadi va korroziyaga chidamli. α - latunlarga 196, 190, 180, 168 markalari kiradi. Ularning tuzilishi α - eritmasi donalaridan iborat.

Ikki fazali latunlarni egiluvchanligi pastroq bo'lib, agar ular bir fazali β holatiga o'tkazilsa, issiq holatda bosim bilan yaxshi qayta ishlanadi. Ikki fazali latunlarga 162, 159-1 (7.1-rasm) va 159 markalarini o'z ichiga oladi. Xona haroratida ularning tuzilishi α -eritmaning och tusli donalari va β -fazaning to'q tusli qo'shimchalaridan iborat.

1-rasm. 159-1 markali latunning mikrotuzilishi.

Shartli belgilari: 1- α -eritmaning och tusli donalari, 2- β -fazaning to'q tusli qo'shimchalar

Mexanik, korroziya va boshqa xossalarni oshirish uchun latunlarga qotishma elementlar kiritiladi: kremniy, marganes va alyuminiy, ular yangi fazalarni hosil qilmaydi, chunki ular α va β fazalaridagi eritmada bo'ladi. Kesib ishlov berish qobiliyatini yaxshilash uchun ikki fazali latunlarga qo'rg'oshin kiritiladi.

39% gacha Zn o'z ichiga olgan bir fazali α -latunlar fazali o'zgarishlarga uchramaydi, shuning uchun ularni issiqlik bilan ishlov berilmaydi. Latunlar quvur,

lenta-tasma, folga, vtulka, tishli g'ildirak va armatura ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Bronza. Misning qalay, alyuminiy, marganes, kremniy, berilliy va boshqa elementlar bilan qotishmalari bronzalar deyiladi (2 rasm).

Qalay bronzalar misga qaraganda puxtaroq va korroziyaga chidamli bo'lib, yuqori quyish xossalariga ega. Ishqalanishning past koeffitsienti va yeyilishga bardoshlilik ularni suv yoki bug'da ishlaydigan podshipniklar qismlari, chervyakli g'ildiraklar va armatura ishlab chiqarishda imkon yaratadi.

Qalayli bronzaga kiritilgan rux, fosfor va nikel uning xossalarini yaxshilaydi va evtektoid miqdorini oshiradi, lekin yangi fazalarni hosil qilmaydi, chunki bu elementlar qattiq eritmada bo'ladi.

Qalayli bronzaga kiritilgan va misda erimaydigan qo'rg'oshin, bronzaning kesib ishlov berish qobiliyatini yaxshilaydi. Sekin soviganida tarkibida 9,8% gacha alyuminiy bo'lgan bronzalar alyuminiyning misdagi bir xil qattiq eritmasi va bir fazali α -fazani hosil qiladi.

a

b

2-rasm. a. Bp010 markali bronzani mikrotuzilishi: 1- α -faza, 2-
evtektoid ($\alpha + \text{Cu}_{31}\text{Sn}_8$), b. BpC30 markali qo'rg'oshinli bronzani
mikrotuzilishi: 1-Cu, 2-Pb

Kremniyli bronzalar yuqori mexanik xususiyatlarga va korroziyaga bardoshlilikka ega.

9,8-15,2% alyuminiyni o'z ichiga olgan qotishmalar ikki fazali qotishmalar bo'lib α -eritma donalaridan va $\alpha + \delta$ evtektoid bo'limlaridan iborat.

Ikki fazali alyuminiy bronzalar issiqlain bilan ishlov berishda toblanadi va bo'shatiladi. Toblangan qotishma β fazasining igna shaklidagi kristallaridan tashkil topgan martensit turidagi tuzilishga ega bo'ladi. Bo'shatilgandan so'ng, qotishma strukturasi fazalarning yupqa mexanik aralashmasidan iborat bo'ladi.

Ikki fazali alyuminiy bronzalar ko'proq puxtalikka ega, ammo bir fazali bronzalarga nisbatan past egiluvchanlikka ega bo'lib, og'ir yuklanadigan mahsulotlarni ishlab chiqish uchun ishlatiladi.

Berily bronzalari yuqori mustahkamlikka va elastiklikka ega, ular prujinalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Alyuminiy asosidagi qotishmalar. Alyuminiyning erish harorati 660°C , qaynash harorati taxminan 2500°C . Uzilishdagi mustahkamlik chegarasi 90-180 MPa, u yuqori egiluvchanlikka ega, bu uni juda yupqa qatlamlarga juvalashga imkonini beradi. Kristalli panjara yoqlari markazlashgan kub, zichligi $2,7 \text{ g/sm}^3$ ni tashkil qilganligi sababli undan keng qo'llanilishini belgilaydi. Alyuminiy yaxshi elektr o'tkazuvchanlikka, yuqori issiqlik o'tkazuvchanlikka va issiqlik sig'imiga ega, kimyoviy jihatdan organik kislotalarga chidamli. Havoda juda tez oksidlanadi, yupqa oksidli plyonka bilan qoplanadi, bu kislorodning metall ichiga kirishiga to'sqinlik qiladi. Alyuminiyni kesib ishlash qiyin va quyma kirishish sezilarli (1,8%) darajada. Bu xossalarni yaxshilash uchun alyuminiyga mis, magniy, sink, kremniy va boshqa elementlar kiritiladi.

Alyuminiy asosidagi texnik qotishmalar ikki guruhga bo'linadi: deformatsiyalanadigan va quyma.

Deformatsiyalanadigan qotishmalarga qattiq eritmaning oz miqdordagi boshqa fazalari yoki bitta qattiq eritmaning muvozanat holatida bo'lgan va plastikligi yuqori bo'lgan qotishmalar kiradi. Al-Cu asosidagi qotishmalar eng katta guruhni tashkil qilib turli sohalarda keng qo'llaniladi. Ushbu tizimda, o'z navbatida,

ishlangan va quyma qotishmalar o'rtasida farqlanadi. Deformatsiyalanadigan qotishmalardan *AK2, AK4, AK6, AK8* markali qotishmalari va *Д1, Д6, Д16, Д18* dyuralyuminiy markali qotishmalari yuqori mustahkamlik va ancha yuqori plastiklikka ega.

Dyuralyuminiy tarkibiga mis, magniy, marganes va kremniy kabi elementlar kirgan bo'lib, ular alyuminiy bilan kimyoviy birikmalar hosil qiladi hamda alyuminiyda o'zgaruvchan eruvchanlikka ega bo'ladi. Dyuralyuminiy termik ishlov berish jarayoni qizdirish, toblash hamda tabiiy va sun'iy eskirtishdan iborat. Suvda tez sovitish, o'ta to'yingan bir fazali qattiq eritmani qayd etishga imkon beradi. Toblangan holatda dyuralyuminiy yumshoq, plastik bo'lib va oson deformatsiyalanadi. Dyuralyuminiy kabi qotishmalar sanoatda, ayniqsa aviatsiya va raketosozlikda keng qo'llaniladi.

Antifriksion babbitt qotishmalari. Babbitt–sirpanish podshipniklarini detallarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan past haroratda eriydigan qotishmalar. Qotishma asosini tashkil etuvchi elementga qarab, qalay, qo'rg'oshin, alyuminiy va ruxli babbittlari farqlanadi. Ushbu qotishmalarning yuqori ishqalanishga qarshi xossalari ularning plastik asosi va qattiq qo'shimchalardan iborat tuzilishi bilan ta'minlanadi.

Eng yuqori sifatli deb tarkibida - 83% qalay, 11% surma va 6% misni o'z ichiga olgan B83 babbitt hisoblanadi. Qalayning yuqori konsentratsiyasi tufayli, bu babbitt eng qimmat hisoblanadi va yuqori aylanish tezligida ishlaydigan vallarni podshipniklarini quyish uchun ishlatiladi.

Babbitt B16 arzonroq babbitt bo'lib, 16% surma, 2% mis, 16% qalay va 76% qo'rg'oshinni o'z ichiga oladi va sifati bo'yicha B83 markali babbittdan past. Babbitt B16 da yumshoq asos bu surma va qalayning qo'rg'oshindagi eritmasi, qattiq qo'shimchalar esa $SbSn$ va Cu_3Sn kimyoviy birikmalaridir. Babbitt markasi B16 traktor va avtomobil dvigatellarining podshipniklarini quyish uchun ishlatiladi.

BC markali babbittda yumshoq asos evtektika $\alpha + \beta$ mavjud bo'lib, uning plastikligi yetarli emas, qattiq kristallar esa β -eritma hamda Cu_2Sn

kimyoviy birikmasidir. BC markali babbitt boshqa babbittlarga nisbatan eng yomon xossalarga ega, lekin narxi arzon bo'lganligi sababli aylanish tezligi past bo'lgan vallarni mexanizmlarning va dvigatel podshipniklari uchun ishlatilishi mumkin.

Qalay babbitt B83 tez sovitilgandan so'ng mikrotuzilishi (7.5-rasm, a) SnSb birikmasining qattiq kichik kubiklari, Cu_6Sn_5 birikmasining qattiq tayanchidan va qalaydagi Sb va Cu ni qattiq eritmani uchlik evtektikaning qovushqoq asosidan hamda Cu_6Sn_5 va SnSb zarralaridan iborat.

B83 qalay babbittining haddan tashqari qizishi va sekin sovishi holatida uning tuzilishi qo'pol bo'lib, uning xossalari keskin yomonlashtiradi (7.5-rasm, b); SnSbning qattiq zarralari juda kattalashadi, Cu_6Sn_5 ning qattiq tayanchi ham kattalashadi.

Sinash tartibi:

Rangli metallarning Oxion Inversio OX.2653 PLMi markali invertorli metallografik mikroskopda mikrostruktura tahlilini bajarish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat.

Mis asosidagi qotishmalar, alyuminiy asosidagi qotishmalar va babbitt antifriksion qotishmalarining namunalari tayyorlanadi.

3-rasm Babbitt B83, x200. a- oddiy mayda donli tuzilish, b- haddan tashqari qizib ketish bilan quyilganidan keyin katta donli

tuzilish.

Shartli belgilar: 1-SnSb; 2-uchli evtektika; 3-Cu₆Sn₅; 4-evtektika.

Mis asosidagi qotishmalar, alyuminiy asosidagi qotishmalar va babbitt antifriksion qotishmalarining namunalari Oxion Inversio OX.2653 PLMi markali invertorli metallografik mikroskopda mikrostruktura tahlilini bajarish.

Xulosa shakllantirish: mis, alyuminiy va babbitt asosidagi qotishmalar qanday xossalari tufayli ishlatilish sohalari.

3. Natijalar (Results):

- **Mis qotishmalari:** Latunlarda α va β fazali donalar kuzatildi. Bronza tarkibida kalayli evtektik fazalar, ba'zan berilliyli martensitlar mavjud.
- **Alyuminiy qotishmalari:** Siluminlarda α +Si evtektikasi, modifikatsiyalanmagan holatda ignasimon, modifikatsiyalangan holatda mayda donali tuzilma aniqlandi.
- **Babbitt qotishmalari:** Kichik kubik kristallar (Cu₃Sn, SbSn) qattiq zarralar ko'rinishida aniqlanib, antifriksion xossalar bilan bog'liq.

Har bir tahlil mikroskopik rasm (mikrofoto) asosida baholandi. Har xil modifikatsiya usullari silumin va babbitt tuzilmalarini sezilarli o'zgartirishi kuzatildi.

4. Muhokama (Discussion): Mikrotuzilma asosida metallar va qotishmalarning ishlash samaradorligi aniqlanadi. Mis qotishmalari yuqori elektr va mexanik xossalarga ega. Alyuminiy asosli siluminlar quyma sanoatida, ayniqsa, avtomobil qismlari uchun mos. Babbittlar esa antifriksion xossalari sababli podshipniklarda keng qo'llaniladi. Mikroskopik tahlil shuni ko'rsatadiki, modifikatsiyalash orqali strukturani sezilarli yaxshilash mumkin.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, yuqori sifatli strukturaviy donalilik va kerakli fazalarning barqarorligi mahsulotning ishlash muddatini uzaytiradi.

5. Xulosa (Conclusion): Oxion Inversio OX.2653 PLMi mikroskopi yordamida rangli metallar va qotishmalarning mikrotuzilmasi muvaffaqiyatli tahlil qilindi. Mis, alyuminiy va babbitt asosidagi materiallarning strukturaviy xususiyatlari ularning amaliy qo'llanish sohalariga mos ekanligini isbotladi.

Modifikatsiya va issiqlik ishlovi orqali bu xossalarni sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

Insoniyat tarixida temir va uning qotishmalariga qaraganda mis, qalay, qo‘rg‘oshin kabi rangli metallar ertaroq ishlatila boshlangan, ulardan foydalanishning boshlanishi bronza davriga to‘g‘ri keladi. Rangli metallarning xossalari ularning atom tuzilishining o‘ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Elementlarning ko‘pgina xususiyatlarining ularning atom raqamiga aniq ifodalangan davriy bog‘liqligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.F. U. Arabbayeva
“Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi” fanidan laboratoriya mashg‘ulotlari uchun o‘quv qo‘llanma. 2024 yil.
2. Donald R. Askeland Essentials of Materials Science and Engeneering USA.: 2017.
 3. P.E. Philip A. Schweitzer Metallic Materials (Corrosion Teclmology) USA: 2020.
 4. E. Umarov Materialshunoslik T.: “Cholpon”, 2014.
 5. F. R. Norxadjayev Materialshunoslik T.: 2014.
 6. R. X. Saydahmedov Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi T.: “Fan va texnologiya”, 2017.
 7. В. Арзамасов Материаловедение. М.: “Экзамен”, 2009.
 8. В. Власов Металловедение. М.: “Альфа-М”, 2010.

9. Фирюза Учкуновна Араббаева, Мавжуда Умарова, Умида Учкуновна
Зайнабитдинова ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy, 2024